

RAQAMLI MARKETING VOSITALARI ORQALI SANOAT MAHSULOTLARINI ICHKI VA TASHQI BOZORLARGA TARG'IB QILISH

Sharipov G'ulomjon Qarshi o'g'li

Abu Rayhon Beruniy nomidagi

Urganch davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15744565>

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamli marketing vositalari yordamida sanoat mahsulotlarini ichki va tashqi bozorlarda samarali targ'ib qilish masalalari tahlil qilinadi. Xususan, veb-saytlar, ijtimoiy tarmoqlar, SEO, email marketing, kontent marketingi, raqamli reklama platformalari (Google Ads, Meta Ads) va boshqa zamonaviy texnologiyalarning sanoat korxonalarini faoliyatidagi o'rnini va ahamiyatini yoritiladi. Shuningdek, marketing strategiyasini raqamli asosda shakllantirish orqali mahsulot eksport salohiyatini oshirish, mijozlar bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqotni yo'lga qo'yish hamda brend tan olinuvchanligini kuchaytirish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Tadqiqotda ilg'or xorijiy tajribalar va O'zbekistondagi amaliyot o'rganilib, sanoat korxonalariga amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: Raqamli marketing, sanoat mahsulotlari, eksport, ichki bozor, tashqi bozor, veb-sayt, SEO, SMM, email marketing, onlayn reklama, kontent marketing, mijozlar bilan aloqalar, brend, sanoat korxonalarini.

Аннотация: В статье анализируются вопросы эффективного продвижения промышленной продукции на внутреннем и внешнем рынках с использованием инструментов цифрового маркетинга. В частности, будет освещена роль и значение веб-сайтов, социальных сетей, SEO, email-маркетинга, контент-маркетинга, цифровых рекламных платформ (Google Ads, Meta Ads) и других современных технологий в деятельности промышленных предприятий. Также рассматриваются возможности увеличения экспортного потенциала продукции, установления прямой коммуникации с клиентами и повышения узнаваемости бренда путем разработки маркетинговой стратегии на цифровой основе. В ходе исследования был изучен передовой зарубежный опыт и практика в Узбекистане, а также разработаны практические рекомендации для промышленных предприятий.

Ключевые слова: Цифровой маркетинг, промышленная продукция, экспорт, внутренний рынок, внешний рынок, веб-сайт, SEO, SMM, email-маркетинг, интернет-реклама, контент-маркетинг, отношения с клиентами, бренд, промышленные предприятия.

Abstract: This article analyzes the issues of effective promotion of industrial products in domestic and foreign markets using digital marketing tools. In particular, the role and importance of websites, social networks, SEO, email marketing, content marketing, digital advertising platforms (Google Ads, Meta Ads) and other modern technologies in the activities of industrial enterprises are highlighted. Also, the possibilities of increasing the export potential of products, establishing direct communication with customers, and strengthening brand recognition by forming a marketing strategy on a digital basis are considered. The study studied advanced foreign experiences and practices in Uzbekistan and developed practical recommendations for industrial enterprises.

Keywords: Digital marketing, industrial products, export, domestic market, foreign market, website, SEO, SMM, email marketing, online advertising, content marketing, customer relations, brand, industrial enterprises.

Kirish: Hozirgi kunda globallashuv jarayonlari, axborot texnologiyalari taraqqiyoti va raqamli transformatsiya tendensiyalari dunyo iqtisodiyotining barcha sohalarida tub o'zgarishlarga sabab bo'lmoqda. Ayniqsa, marketing faoliyati so'nggi yillarda keskin raqamli tus olib, an'anaviy yondashuvlardan sezilarli darajada ustunlikka ega bo'lib bormoqda. Shu nuqtai nazardan qaraganda, raqamli marketing vositalaridan samarali foydalanish nafaqat xizmat ko'rsatish yoki chakana savdo sohalarida, balki sanoat mahsulotlarini ichki va tashqi bozorlarda targ'ib qilishda ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Sanoat korxonalarini o'z mahsulotlarini keng auditoriyaga yetkazish, raqobatbardoshligini oshirish, brend imijini shakllantirish va yangi bozor segmentlariga kirib borishda endilikda faqatgina an'anaviy ko'rgazma va distribyutorlar orqali emas, balki raqamli platformalar, ijtimoiy tarmoqlar, qidiruv tizimlari, onlayn reklama va kontent marketing vositalaridan keng foydalanmoqda. Bu esa mahsulotni global bozorlarda yanada tez va samarali targ'ib qilish imkonini beradi.

Ayniqsa, eksport salohiyatiga ega sanoat korxonalarini uchun raqamli marketing vositalari xorijiy bozorlar haqida ma'lumot to'plash, maqsadli auditoriyani aniqlash, mahsulotlarni tanishtirish va xaridorlar bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqani yo'lga qo'yishda strategik ahamiyatga ega. Shu bilan birga, ichki bozorda iste'molchilar xatti-harakatlarini tahlil qilish, narx siyosatini moslashtirish va talabni prognozlash imkoniyatlari ham raqamli marketing orqali yuzaga chiqmoqda.

Bugungi kunda O'zbekiston sanoat sektori uchun ham raqamli marketingni keng joriy etish dolzarb masala hisoblanadi. "Raqamli O'zbekiston - 2030" strategiyasi doirasida iqtisodiyotning barcha tarmoqlari raqamlashtirilayotgani sanoat korxonalarini uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochmoqda. Ammo mavjud tajriba shuni ko'rsatadiki, korxonalarining ko'pi raqamli marketing bo'yicha yetarli strategiyaga ega emas, infratuzilma va kadrlar salohiyati esa cheklangan.

Shu boisdan ushbu ilmiy ishning asosiy maqsadi — raqamli marketing vositalaridan foydalangan holda sanoat mahsulotlarini ichki va tashqi bozorlarga samarali targ'ib qilish mexanizmlarini o'rganish, xorijiy va mahalliy tajribalarni tahlil qilish, muammolarni aniqlash va amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iboratdir.

Mavzuga doir adabiyotlar tahlili

Raqamli marketing bugungi kunning eng dolzarb yo'nalishlaridan biri bo'lib, sanoat mahsulotlarini global va lokal bozorlarda targ'ib qilishda muhim vosita sifatida namoyon bo'lmoqda. Ko'plab olimlar va amaliyotchilar ushbu sohaning nazariy asoslari va amaliy jihatlarini chuqur o'rgangan.

Philip Kotler va Kevin Keller o'zlarining mashhur "Marketing Management" asarida raqamli marketingni mijozlar bilan interaktiv va real vaqt rejimida muloqot qilish vositasi sifatida baholagan. Ularning fikricha, raqamli texnologiyalar marketing kommunikatsiyalarini shaxsiylashtirish, avtomatlashtirish va optimallashtirish imkonini beradi. Bu ayniqsa sanoat korxonalarini uchun mahsulotni ehtiyojga moslashtirish va mijozlar bilan uzviy aloqani mustahkamlashda muhim hisoblanadi.

Dave Chaffey va Fiona Ellis-Chadwick esa raqamli marketing vositalarini strategik jihatdan tahlil qilib, ularni SEO (search engine optimization), SMM (social media marketing), email marketing, kontent-marketing va onlayn reklama kabi asosiy segmentlarga ajratadi. Ularning tadqiqotlarida sanoat mahsulotlarini xalqaro bozorga olib chiqishda kontent va qidiruv tizimlari marketingi (SEO) ayniqsa samarali yo'l ekanligi ta'kidlangan.

Ryan D. "Understanding Digital Marketing" nomli asarida mahsulotni bozorda ilgari surishda raqamli reklama platformalarining — xususan Google Ads, Facebook Ads, LinkedIn Campaigns va YouTube video marketing kabi vositalarning ta'siri haqida atroflicha fikr yuritadi. Aynan sanoat mahsulotlari uchun B2B (business-to-business) marketing formatida ushbu vositalar o'zining yuqori samaradorligini ko'rsatmoqda.

Mahalliy tadqiqotchi A. Karimov (2021) "Raqamli iqtisodiyotda marketing faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari" nomli maqolasida O'zbekistonda raqamli marketingni rivojlantirish yo'nalishlarini tahlil qilgan. U sanoat mahsulotlarini raqamli vositalar orqali ichki bozorda ilgari surish masalasida axborot infratuzilmasi, internet tezligi, kontent sifatining pastligi kabi muammolarni tilga oladi.

R. Raximov esa o'z tadqiqotida sanoat korxonalarining marketing strategiyalarini raqamlashtirish orqali ularning eksport salohiyati va samaradorligi oshishini ko'rsatadi. Ayniqsa, eksport qiluvchi korxonalar uchun ko'p tilli veb-saytlar, mobil ilovalar va xalqaro onlayn platformalarda faol ishtirok etish muhimligi ta'kidlanadi.

Shuningdek, BMT tarkibidagi UNCTAD (2021) tomonidan chop etilgan "Digital Economy Report" hisobotida raqamli infratuzilmaga ega bo'lgan korxonalar xalqaro bozorlarda ancha ustunlikka ega ekani ko'rsatilgan. Raqamli transformatsiyadan ortda qolgan sanoat tarmoqlari esa global raqobatda qiyinchiliklarga duch kelmoqda.

Google Digital Garage tomonidan taqdim etilgan bepul o'quv kurslari raqamli marketingning asosiy yo'nalishlarini amaliy jihatdan o'rganish imkonini bermoqda. Mazkur platformalar, ayniqsa kichik va o'rta biznes vakillari uchun mahsulot targ'ibotini mustaqil tashkil etishga yordam bermoqda.

Yuqoridagi manbalarni umumlashtirgan holda aytish mumkinki, raqamli marketing sanoat mahsulotlarini ichki va tashqi bozorlarda samarali ilgari surishda quyidagi omillar orqali ustunlikka ega:

- Real vaqt rejimida mijozlar bilan muloqot;
- Raqamli reklama xarajatlarining nisbatan pastligi va aniq yo'naltirilganligi;
- Qidiruv tizimlaridagi ko'rinuvchanlik (SEO);
- SMM orqali mijoz ishonchini shakllantirish;
- Kontent-marketing orqali mahsulot qiymatini tushuntirish va brendni mustahkamlash.

Shu bilan birga, bu sohani rivojlantirishda O'zbekistonda mutaxassislar tayyorlash, infratuzilmani yaxshilash va mahalliy raqamli ekotizimni kengaytirish dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda.

Tadqiqot metodologiyasi

Ushbu tadqiqot ishining asosiy maqsadi — raqamli marketing vositalarining sanoat mahsulotlarini ichki va tashqi bozorlarga samarali targ'ib qilishdagi o'rnini aniqlash, amaldagi holatni baholash hamda takomillashtirish yo'llarini ishlab chiqishdan iboratdir.

Tadqiqot obyekt va predmeti. Obyekt: Sanoat mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi korxonalar faoliyati. Predmet: Ushbu korxonalarining raqamli marketing vositalaridan

foydalanish amaliyoti va uning samaradorligi. Tadqiqot usullari: Tadqiqotda quyidagi ilmiy-uslubiy yondashuvlar va usullar qo'llanildi. Tahliliy yondashuv — mavjud ilmiy adabiyotlar, xorijiy va mahalliy tajribalar asosida raqamli marketingning nazariy asoslari o'rganildi. Solishtirma tahlil — O'zbekiston va boshqa davlatlardagi sanoat korxonalarining raqamli marketingdagi yondashuvlari o'zaro solishtirildi. Empirik usullar — Qashqadaryo viloyatidagi ayrim sanoat korxonalarini misolida so'rovnoma, intervyu va kuzatuvlar asosida amaliy holat o'rganildi. Statistik tahlil — O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi, Savdo-sanoat palatasi, bojxona organlari va boshqa ochiq manbalar asosida raqamli marketing vositalari ta'sirida o'zgarayotgan eksport va ichki sotuv ko'rsatkichlari tahlil qilindi. SWOT-tahlil — Raqamli marketingni sanoat mahsulotlarini targ'ib qilishga qo'llashdagi kuchli va zaif tomonlar, imkoniyatlar va tahdidlar baholandi.

Ma'lumotlar bazasida tadqiqotda quyidagi manba va ma'lumotlar to'plamlaridan foydalanildi. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi rasmiy ma'lumotlari, Qashqadaryo viloyatidagi sanoat korxonalarini faoliyati to'g'risidagi hisobotlar, Mahalliy va xorijiy ilmiy maqolalar, monografiyalar, tahliliy hisobotlar, Google Analytics, Meta Business Suite, SEMrush, SimilarWeb kabi platformalar orqali olingan ochiq raqamli ma'lumotlar, Korxonalar marketing bo'limlari rahbarlari bilan olib borilgan intervyular natijalari.

Tadqiqot doirasi. Tadqiqot asosan Qashqadaryo viloyatida faoliyat yuritayotgan yirik va o'rta sanoat korxonalarining raqamli marketingdagi amaliy tajribasiga asoslanib olib borildi. Tahlilga avtomobilsozlik, qurilish materiallari, to'qimachilik va oziq-ovqat sanoati korxonalarini jalb etildi.

Ilmiy yangiliklar: Sanoat mahsulotlarini ichki va tashqi bozorlarga ilgari surishda raqamli marketing vositalarining nisbiy samaradorligi aniqlandi;

- Mahalliy korxonalar uchun moslashtirilgan raqamli marketing modeli ishlab chiqildi;
- Xorijiy tajribalar asosida O'zbekiston sharoitiga mos tavsiyalar ishlab chiqildi.

Natijalar va muhokama

Tadqiqot davomida Qashqadaryo viloyatida faoliyat yuritayotgan bir nechta sanoat korxonalarining raqamli marketing faoliyati o'rganildi. Ushbu korxonalarining marketing strategiyalarida raqamli vositalardan foydalanish darajasi, ularning samaradorligi va mavjud muammolari aniqlanib, quyidagi asosiy natijalarga erishildi:

Raqamli marketing vositalaridan foydalanish darajasi past tahlil natijalariga ko'ra, o'rganilgan korxonalarining 60 foizi faqat ijtimoiy tarmoqlarda mavjud bo'lib, shunchaki sahifa ochgan, biroq professional kontent yaratish, auditoriya tahlili yoki reklama kampaniyalarini yuritishda sustkashlik kuzatilgan. Faqatgina 15–20 foiz korxonalariga SEO optimallashtirilgan veb-saytga, email marketing tizimiga yoki Google Ads singari onlayn reklama xizmatlariga ega.

Ichki bozorda raqamli marketing samaradorligi ko'proq sezilmoqda. Ichki bozorda ayniqsa Instagram, Telegram va Facebook kabi platformalar orqali yangi mijozlarni jalb qilish, aksiyalar o'tkazish va mijozlar bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot qilish imkoniyatlari ko'plab korxonalar tomonidan ijobiy baholangan. Aynan raqamli marketing hisobiga savdo hajmini o'rtacha 12–18% ga oshira olgan korxonalar misollari qayd etildi.

Eksport salohiyatini rivojlantirishda raqamli vositalar yetarli darajada qo'llanilmayapti. Tadqiqotda ishtirok etgan korxonalarining aksariyatida eksport bozorlariga chiqish bo'yicha an'anaviy yondashuv — vositachilar yoki ko'rgazmalarda ishtirok etish orqali amalga

o'shirilmoqda. Xalqaro B2B platformalarda (Alibaba, TradeKey, Global Sources) ro'yxatdan o'tgan, xorijiy tilda optimallashtirilgan saytga ega bo'lgan korxonalar soni juda kam. Bu esa raqamli marketingning eksportga ta'siri hali to'liq ochilmaganini ko'rsatadi.

Kadrlar salohiyati va texnik infratuzilmaning yetarli emasligi asosiy muammolardan biri. Korxonalarda raqamli marketing mutaxassislari yetishmaydi. Ko'p hollarda ushbu ishlarni korxonaning umumiy IT bo'limi yoki tashqi freelancelar bajaradi. Bundan tashqari, ko'pgina hududiy korxonalarda yuqori tezlikdagi internet, kontent yaratish uchun texnik baza (grafik dizaynerlar, SMM mutaxassislari) mavjud emas.

Raqamli reklama samaradorligini o'lchash imkoniyati cheklangan. Ko'pchilik korxonalar raqamli marketingdan foydalanayotgan bo'lsa-da, ularning aksariyati ROI (Return on Investment), konversiya koeffitsienti, sayt tahlili (Google Analytics) kabi ko'rsatkichlar asosida tahlil olib bormaydi. Bu esa strategiyani doimiy ravishda optimallashtirish imkoniyatini cheklaydi.

Olingan natijalar shuni ko'rsatmoqdaki, Qashqadaryo viloyatidagi sanoat korxonalari raqamli marketing vositalarini joriy etishda hali boshlang'ich bosqichda turibdi. Shunga qaramay, ushbu vositalarning salohiyati katta va to'g'ri yondashuv bilan qisqa muddatda sezilarli natijalarga erishish mumkin. Raqamli marketing vositalari orqali:

- Mijozlar bilan aloqalar tezlashadi;
- Mahsulot haqidagi xabardorlik oshadi;
- Brend tan olinuvchanligi kuchayadi;
- Ichki bozorda sotuv hajmi oshadi;
- Eksport imkoniyatlari kengayadi.

Tadqiqot xorijiy tajribalar bilan solishtirganda, raqamli marketingdan foydalanayotgan sanoat korxonalarining daromadi, mijozlar soni va global bozorlarga kirish ko'rsatkichlari yuqoriligini ko'rsatdi. Demak, mahalliy korxonalar uchun ham bu yo'nalishda investitsiya kiritish, kadrlar salohiyatini oshirish va infratuzilmani yaxshilash muhim vazifa hisoblanadi.

Xulosa va takliflar

Olib borilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, raqamli marketing vositalari sanoat mahsulotlarini ichki va tashqi bozorlarga samarali targ'ib qilishda strategik ahamiyat kasb etadi. Xususan: Ichki bozorda raqamli marketingdan foydalanish korxonalariga mijozlar bilan bevosita aloqani yo'lga qo'yish, mahsulotga bo'lgan ishonchni oshirish va savdo hajmini ko'paytirish imkonini bermiqda. Tashqi bozorda esa bu vositalar global platformalarda brend tan olinuvchanligini kuchaytirish, vositachilarsiz eksportni yo'lga qo'yish va xalqaro hamkorlikni kengaytirishda muhim o'rin tutadi. Ammo Qashqadaryo viloyatidagi sanoat korxonalarining ko'pchiligida raqamli marketing strategiyasi tizimli va professional darajada yo'lga qo'yilmagan. Korxonalarda raqamli vositalarni to'laqonli joriy etish uchun zarur infratuzilma, bilim va tajriba yetishmasligi kuzatilmoqda. Mutaxassislar tanqisligi, raqamli tahlil vositalaridan foydalanishdagi savodsizlik, kontent sifati va marketing strategiyasining noaniqligi asosiy muammolar sifatida aniqlandi. Shunday qilib, raqamli marketing sanoat mahsulotlarini targ'ib qilishda kuchli vosita bo'lib xizmat qilishi mumkin, biroq bu uchun korxonalar texnologik va strategik jihatdan tayyor bo'lishi zarur.

Tadqiqot natijalariga asoslanib, quyidagi amaliy va strategik takliflar ilgari suriladi: Korxonalarda raqamli marketing strategiyalarini ishlab chiqish va joriy etish. Har bir sanoat korxonasi o'zining raqamli marketing strategiyasini ishlab chiqishi, unda auditoriya

segmentlari, platforma tanlovi, reklama turlari, kontent rejasi va KPI ko'rsatkichlari aniqlab berilishi lozim. Buning uchun professional SMM, SEO, email-marketing, media-reklama kabi sohalarda mutaxassislar jalb qilinishi zarur.

Veb-sayt va raqamli platformalarda faol ishtirokni ta'minlash. Har bir eksport qiluvchi yoki ichki bozorda faoliyat yurituvchi sanoat korxonasida SEO optimallashtirilgan, ko'p tilli, mobil qurilmalarga mos, interaktiv veb-sayt bo'lishi kerak. Google My Business, Yandex Directory, Alibaba, Made-in-China kabi platformalarda ro'yxatdan o'tish tavsiya etiladi.

Kadrlar salohiyatini oshirish korxonalarda raqamli marketing yo'nalishida mas'ul xodimlarni tayyorlash uchun qisqa muddatli treninglar, onlayn kurslar (masalan, Google Digital Garage, Coursera, Udemy) tashkil qilish kerak.

– Shuningdek, marketing mutaxassislarining zamonaviy bilimlari doimiy yangilanib borilishi zarur.

Davlat tomonidan raqamli marketingni rivojlantirishni rag'batlantirish. Mahalliy ishlab chiqaruvchilarga eksport marketingi yo'nalishida grantlar, subsidiyalar va maslahat xizmatlari (masalan, eksport platformalarida ro'yxatdan o'tish xarajatlarini qoplash) berilishi kerak. "Elektron savdo infratuzilmasi"ni rivojlantirish bo'yicha maxsus dasturlar ishlab chiqilishi lozim.

Mahsulot kontentini raqamli standartlarga moslashtirish. Mahsulotlar uchun yuqori sifatli suratlar, videolar, 3D modellar, foydalanuvchi sharhlari va infografik materiallar tayyorlanishi kerak. Bu esa marketing samaradorligini oshiradi. Kontent yaratishda lokal va global auditoriya farqlari hisobga olinishi zarur.

Raqamli marketing samaradorligini o'lchash tizimini joriy etish. Google Analytics, Facebook Pixel, CRM tizimlari orqali konversiya koeffitsienti, foydalanuvchi faolligi, reklama rentabelligi (ROI) kabi ko'rsatkichlar muntazam tahlil qilinishi kerak.

Mahalliy hamkorlik va tajriba almashinuvini rivojlantirish. Raqamli marketingda muvaffaqiyatga erishgan korxonalar tajribasini boshqa korxonalar bilan baham ko'radigan hududiy seminarlar, forumlar tashkil etilishi maqsadga muvofiq. Tarmoq asosida birlashgan sanoat korxonalari uchun umumiy digital platformalar yaratish g'oyasi taklif etiladi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kotler F., Armstrong G. Marketing asoslari. – Toshkent: "Iqtisodiyot", 2021.
2. Hasanov U.B. Raqamli marketing: nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent: "Innovatsiya ziyo", 2022.
3. Karimov T.S. Sanoat mahsulotlarini eksportga chiqarishda raqamli marketingning o'rni. // "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" jurnali, 2023, №1. – B. 65–72.
4. Xudoyberganov N. Marketing strategiyasining raqamli transformatsiyasi. – Samarqand: "Ilm ziyo", 2020.
5. Shoabdurahmonov A. Sanoat sohasida marketing faoliyati samaradorligini oshirish yo'llari. – Qarshi: "Nasaf", 2019.
6. Qarshi o'g, Sharipov G'ulom. "Use of Information Analysis Tools in Electronic Commerce Management." Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture 1 (2023): 30.
7. Qarshi o'g, Sharipov G'ulom. "Main Strategic Directions of Organizing the Process of

Digital Transformation in Industry Electronic Commerce." Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences 1 (2023): 30.

8. Qarshi o'g, Sharipov G'ulom. "Improving Electronic Commerce in the Digital Economy." AMERICAN JOURNAL OF SCIENCE AND LEARNING FOR DEVELOPMENT 1 (2023): 30.

9. Шарипов, Фулом. "ЭЛЕКТРОН ТИЖОРАТНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШДА РАҚАМЛИ ПЛАТФОРМАЛАР ВА IOT ТЕХНОЛОГИЯСИДАН ФОЙДАЛАНИШ." Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования 1 (2023): 25.

10. Шарипов, Фулом. "РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА ЭЛЕКТРОН ТИЖОРАТНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ." Наука и технология в современном мире 1 (2023): 25.

11. Шарипов, Фулом. "САНОАТ ЭЛЕКТРОН ТИЖОРАТДА РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЖАРАЁНИНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШНИНГ АСОСИЙ СТРАТЕГИК ЙЎНАЛИШЛАРИ." Инновационные исследования в современном мире: теория и практика 1 (2023): 25.

12. Шарипов, Фулом. "ЭЛЕКТРОН ТИЖОРАТНИ БОШҚАРИШДА АХБОРОТ-ТАҲЛИЛ ВОСИТАЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ." Прикладные науки в современном мире: проблемы и решения 1 (2023): 25.